

परिषद्-पत्रिका

(शोध एवं आलोचना-त्रैमासिक)

क्रमांक : १९४

वर्ष : ४९

अंक : २

जुलाई से सितम्बर २००९ ई०

विषय-प्रस्तुति

अतीत दर्शन

सम्पादकीय

लेखक

लेख

पृ० सं०

१. डॉ० मृत्युंजय उपाध्याय	महिला उपन्यासकार और समकालीन नारी-संघर्ष	१४
२. डॉ. एम. शेषन्	तमिल-साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव	२२
३. प्रो. त्रिभुवन नाथ शुक्ल	गंगाश्रित काव्य-परम्परा में 'गंगालहरी'	३३
४. डॉ. पवन कुमार सिंह	साहित्य और इतिहास की परस्परता	४०
५. डॉ. सुरुचि मिश्र	ललित निबंधकार : कुबेरनाथ राय	४५
६. श्री आशुतोष पार्थेश्वर	'हमखुर्माव हमसवाब और 'प्रेमा' व समानांतर पाठ	५०
७. श्री प्रकाश कुमार	प्रेमचन्द की राष्ट्रीय-चेतना	६१
८. डॉ. ब्रजबिहारी पाण्डेय	राम की शक्ति पूजा : नारी-मुक्ति की कथा	६५
९. श्री कुमार पुष्पेन्दु	प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट के निबंध	७२
१०. अनामिका नाथ	प्रेमचन्द के उपन्यासों में गणिका-समस्या	८२
११. डॉ. वीणा कुमारी	तकनीकी शब्दों का हिन्दीकरण : समस्या एवं समाधान	९०

स्वाध्याय-कक्ष

- डॉ. राजेन्द्र गौतम ९४
- डॉ. शैलेश्वर सती प्रसाद ९९
- डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद १०३

१०३

‘हमस्वुर्मा व हमसवाब’ और ‘प्रेमा’ का समानांतर पाठ और प्रेमचंद की उर्दू-हिंदी का अंतर

□ आशुतोष पार्थेश्वर

हिंदी और उर्दू के प्रति समान चिन्ता और समान सम्मान के कारण प्रेमचंद की लेखन-शैली के संबंध में यह भ्रम होता है कि उनकी उर्दू तनिक परिवर्तन से हिंदी हो सकती है और हिंदी तनिक परिवर्तन से उर्दू। और यह भी कि उनकी उर्दू और हिंदी में मूलतः कोई अंतर नहीं। इस स्थिति का परिचय देते हुए जाफर रजा ने लिखा है, “प्रेमचंद की शैली के संबंध में हिंदी और उर्दू समूहों में एक प्रकार का भ्रम है कि प्रेमचंद की उर्दू और हिंदी रचनाएँ शैली के आधार पर एक-सी हैं। कुछ परंपरागत शब्दों के प्रयोग का अंतर है और बस, उर्दू में फारसी एवं अरबी के कुछ शब्द और हिंदी में संस्कृत और देशी बोलियों के कुछ शब्दों का अंतर होता है। उन्हें एक-दूसरे में परिवर्तित कर दीजिए तो फिर कोई शैलीगत अंतर शेष नहीं रह जाता। यह विचार सरासर सुविधावादिता का परिणाम है।”

रामविलास शर्मा का मत भी इस संबंध में द्रष्टव्य है, “प्रेमचंद की हिंदी-उर्दू में काफी भेद है। लेखक एक ही है, विषय भी एक है, पर जब हिंदी लिखता है तब भाषा दूसरे ढंग की होती है, उर्दू लिखता है तब भाषा दूसरे ढंग की होती है।” इसका उदाहरण देते हुए वे कहते हैं, “प्रेमचंद की रचनाओं में आमतौर से किसान अपनी जनपदीय भाषा नहीं बोलते। उनकी बातचीत पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि उनके लिए यह भाषा कृत्रिम है, गढ़ी हुई है। प्रेमचंद की किसी कहानी, किसी उपन्यास के पात्रों की बातचीत की तुलना कीजिए, उर्दू रूपवाली कृति में किसान किस तरह बोलते हैं और हिंदी रूपवाली कृति में किसान किस तरह बोलते हैं। कहाँ किसानों की भाषा अधिक स्वाभाविक है, इसका तुरंत पता लगा जाएगा। कहानियों और उपन्यासों में प्रेमचंद जब खुद बोलते हैं, तब उनकी भाषा किसानों से बहुत अलग नहीं होती। पढ़कर ऐसा लगता है, किसान अगर हिंदी बोलते तो इसी ढंग की भाषा बोलते। प्रेमचंद की सफलता

और लोकप्रियता का यही रहस्य है कि वह अपनी हिंदी को किसानों की भाषा के बहुत नजदीक ले आए हैं, इतना नजदीक कि दोनों एक मालूम होती हैं।¹³

रामविलास शर्मा और जाफर रजा की इन टिप्पणियों के संदर्भ में यह परीक्षणीय है कि प्रेमचंद की उर्दू-हिंदी में कितना फर्क है। प्रेमचंद की उर्दू-हिंदी में अंतर देखने-समझने के लिए उनकी पहली हिंदी रचना 'प्रेमा' का अध्ययन उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1907 में हुआ था। यह 1904 में प्रकाशित 'हमखुर्मा व हमसवाब' का हिंदी रूपांतर है। पर इन दोनों रचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन से 'प्रेमा' की अपनी विशिष्टता तो उभरकर सामने आती ही है साथ ही प्रेमचंद की हिंदी का ठाठ भी साफ दिखाई पड़ता है। हालाँकि कई आलोचकों ने 'प्रेमा' को प्रेमचंद द्वारा अनूदित न मानकर किसी अन्य द्वारा अनूदित माना है। गोपालकृष्ण मानकटाला ने इस उपन्यास के प्रकाशन के संबंध में लिखा है, "प्रेमा' प्रेमचंद के लघु नॉवेल/नॉवलेट 'हमखुर्मा व हमसवाब' का हिंदी अनुवाद है। यह अनुवाद प्रेमचंद ने किसी से कराया होगा क्योंकि उस समय तक प्रेमचंद को हिंदी पर ऐसी पकड़ नहीं थी कि वह स्वयं अनुवाद कर सकें। यह इंडियन प्रेस, इलाहाबाद से इसी वर्ष 2000 की संख्या में प्रकाशित हुआ था और लेखक के रूप में इस पर 'नवाब राय बनारसी' का नाम दिया गया था।¹⁴ जबकि मदनगोपाल ने इसे प्रेमचंद द्वारा ही अनूदित माना है। इस संबंध में उन्होंने लिखा है, "इसका अनुवाद धनपत राय ने स्वयं ही किया होगा क्योंकि अनुवाद का मुआवजा देने की क्षमता उनमें नहीं थी। फिर उन्हीं दिनों हिंदी की परीक्षा भी पास की थी। इसी कारण इधर-उधर थोड़ा अंतर भी आ गया है। कुछ नए पात्र भी इसमें डाल दिए गए हैं।"¹⁵

बहरहाल, मानकटाला का यह कथन कि प्रेमचंद ने इसका अनुवाद किसी अन्य से करवाया होगा, निराधार है। इस संबंध में दो तर्क दिए जा सकते हैं, पहला यह कि प्रेमचंद ने 1904 में ही हिंदी की वर्नाक्यूलर परीक्षा पास की थी; दूसरा यह कि 'प्रेमा' की कथा-संरचना में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो 'हमखुर्मा व हमसवाब' में अनुपस्थित हैं और किसी अन्य के द्वारा अनूदित होने पर ऐसे परिवर्तन संभव नहीं हैं।

'प्रेमा' में कहानी का ढाँचा वही है जो 'हमखुर्मा व हमसवाब' में है पर इसकी भाषा, कथा-संरचना, पात्रों के चित्रण में ऐसे कई अंतर हैं जिनसे प्रथमतः यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह 'अनुवाद' किसी अन्य ने नहीं किया होगा, साथ ही इससे 'प्रेमा' की अपनी मौलिकता भी उभर कर आ जाती है। यहाँ दोनों उपन्यासों से कुछ तुलनाएँ प्रस्तुत हैं :

(क) 'हमखुर्मा व हमसवाब' में कुल तेरह भाग हैं इसके बाद 'खात्मा' का एक अलग अध्याय है। 'प्रेमा' में समाप्ति का कोई अलग भाग नहीं है और उपन्यास तेरहवें भाग में ही समाप्त हो जाता है।

(ख) 'हमखुर्मा व हमसवाब' को 'प्रेमा' का रूप देते हुए प्रेमचंद ने रचनात्मक समझदारी का परिचय देते हुए वे शीर्षक बिलकुल बदल दिए हैं जो हिंदी के पाठकों को समझ नहीं आते। कुछ शीर्षकों का केवल रूपांतर किया और कुछ शीर्षक जो समझ में आने लायक थे वैसे ही रहने दिए।

पहले भाग का शीर्षक उर्दू में 'सच्ची कुर्बानी' था, हिंदी में उसे उन्होंने 'सच्ची उदारता' कर दिया। दूसरे भाग का शीर्षक भी केवल रूपांतरित किया; उर्दू में शीर्षक था 'हसद बुरी बला है', हिंदी में इसे उन्होंने 'जलन बुरी बला है' कर दिया। चौथा भाग उर्दू में 'जवानामर्ग' शीर्षक से है, हिंदी में यह 'जवानी की मौत' है। दसवाँ भाग उर्दू में 'शादी हो गई' शीर्षक से है, हिंदी में यह 'विवाह हो गया' शीर्षक से है। इस तरह इन शीर्षकों में उर्दू से हिंदी में रूपांतरण ही दिखाई पड़ता है, परिवर्तन नहीं। अंतिम भाग में भी केवल रूपांतर ही है।

कुछ शीर्षक उर्दू के ही रखे गए; पाँचवें, छठे, सातवें और नवें भाग के शीर्षक नहीं बदले गए। इनकी संप्रेषणीयता का संकट नहीं था।

कुछ शीर्षक उन्होंने बिलकुल नए दे दिए। तीसरा भाग उर्दू में 'नाकामी' शीर्षक से था, हिंदी में यह 'झूठे मददगार' शीर्षक से है। आठवाँ अध्याय उर्दू में एक शेअर से आरंभ होता है, हिंदी में इसके लिए 'कुछ और बातचीत' शीर्षक दिया गया है। यही स्थिति बारहवें भाग की भी है। ग्यारहवें भाग के लिए उर्दू में फारसी की एक सूक्ति का प्रयोग किया गया था हिंदी में इसे बदल दिया गया, पर भाव वही रहा।

(ग) 'प्रेमा' में शब्द बदलते हैं और पर तद्भव रूप में इन शब्दों में विशेष आकर्षण आ जाता है। जैसे :

“भाभी—तुम्हें यकीन ही न आए तो इसका क्या इलाज। ये बात तुम्हारे भइया खुद मुझसे कह रहे थे।” (हमखुर्मा व हमसवाब)

“भाभी—तुम्हारे न पतियाने को मैं क्या करूँ, मगर यह बात तुम्हारे भइया खुद मुझसे कह रहे थे।” (प्रेमा)

हिंदी रूप में 'यकीन' और 'पतियाने' का अंतर देखा जा सकता है।

(घ) कई स्थानों पर बिलकुल ही नए चित्र 'प्रेमा' में हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है :

“दअफतन उनको बीच धारे में दो सुर्ख चीजें बहती नजर आई। गौर से देखा तो कमल के फूल थे। दूर से ऐसे खुशनुमा मालूम होते थे कि बसंत कुमार का जी उन पर लहराया।” (हमखुर्मा व हमसवाब)

“.....उनको बीच धारे में कोई लाल चीजें बहती दिखाई दीं। गौर-से देखा तो कमल के फूल मालूम हुए। सूर्य की किरणों से चमकते हुए वे ऐसे सुंदर मालूम होते थे कि बसंत कुमार का जी उन पर ललचाया।” (प्रेमा)

(ङ) उर्दू में कई स्थानों पर हिंदी के ही तद्भव शब्द हैं, जबकि 'प्रेमा' में उनके स्थान पर तत्सम शब्द हैं। जैसे :

“पूर्णा - क्या करूँ, बिना सामने आए काम तो नहीं चल सकता और सखी, अब तुमसे क्या पर्दा करूँ ! उन्होंने मुझ पर जो-जो एहसान किए हैं उनसे मैं कभी उरिन नहीं हो सकती। पहले ही दिन जबकि मुझ पर यह बिपत पड़ी उसी रात को मेरे यहाँ चोरी हो गई।” (हमखुर्मा व हमसवाब)

“पूर्णा - लाज क्यों नहीं आती ! मगर बिना सामने आए काम तो नहीं चलता और सखी, उनसे क्या पर्दा करूँ। उन्होंने मुझ पर जो-जो अनुग्रह किए हैं उनसे मैं कभी उत्रण नहीं हो सकती।” (प्रेमा)

यहाँ 'तुमसे' का 'उनसे' और 'एहसान' का 'अनुग्रह' किया गया है। 'बिपत' और 'उरिन' को भी तत्सम रूप देते हुए विपत्ति और उत्रण कर दिया गया है।

(च) ग्यारहवें भाग में 'प्रेमा' में गीत की टुकड़ियाँ कई स्थानों पर हैं। 'हमखुर्मा व हमसवाब' में ऐसा कहीं भी नहीं है। हालाँकि वहाँ दो भागों का आरंभ उर्दू के शेरों से हुआ है। प्रेमचंद को गद्य में कविता के इस तरह के उपयोग की संभावना दिखाई देती होगी।

ऐसे प्रयोग उन्होंने 'असरारे मआबिद' में तो किया है ही इस काल की कहानियों, जैसे 'यही मेरा वतन है' में भी इसका उपयोग देखा जा सकता है।

(छ) अर्थ को स्पष्ट करने और वाक्य को अधिक व्यंजक बनाने में प्रेमचंद ने हिंदी में विशेष ढंग से काम लिया है। जैसे :

“प्रेमा का नाम सुनकर बाबू साहब को ख्वाहिश पैदा हुई कि जरा उसकी निस्बत कुछ और हालात मालूम करें। बोले - तुम्हारी सखी प्रेमा हैं तो अच्छी तरह ?” (हमखुर्मा व हमसवाब)

“(अमृत राय) बोले— मैं तो समझता था प्रेमा मुझे भूल गई होगी। मगर मालूम होता है कि अभी तक मुझ पर कुछ-कुछ स्नेह बाकी है।”

(ज) उर्दू में अमृत राय का पत्र संक्षिप्त है, हिंदी में इस पत्र में विस्तार आ गया है।

(झ) ‘प्रेमा’ में नवें अध्याय में ‘हमखुर्मा व हमसवाब’ उर्दू की अपेक्षा किंचित अधिक विस्तार है। यह बात पूरे उपन्यास के लिए ही कही जा सकती है। उर्दू में संक्षिप्तता दिखाई पड़ती है, हिंदी में उसे प्रस्तुत करत हुए प्रमचंद विस्तार में जाते हैं।

(ञ) ग्यारहवाँ भाग ‘प्रेमा’ में ‘हमखुर्मा व हमसवाब’ का रूपांतर नहीं बल्कि पूरी तरह से नए सिरे से लिखा हुआ प्रतीत होता है। ‘हमखुर्मा व हमसवाब’ से बाद की रचना होने के कारण प्रेमचंद ‘प्रेमा’ में कलात्मक रूप से अधिक सचेत और संवेदनशील नजर आते हैं। यहाँ स्वाभाविकता, नाटकीयता और पठनीयता ‘हमखुर्मा व हमसवाब’ से अधिक है।

इस भाग में अमृत राय के नौकरों के काम छोड़ देने का चित्रण है। ‘हमखुर्मा व हमसवाब’ में यह घटना सपाट ढंग से संपन्न होती है :

“(अमृत राय) बोले : तुम लोग क्या चाहते हो ? क्यों इस्तीफा देते हो ?

नौकर : अब हजूर हम लोग नौकरी न करेंगे।

अमृत राय : आखिर इसकी कोई वजह भी है। अगर तुम्हारी तनखाह कम हो तो बढ़ जा सकती है। अगर कोई दूसरी शिकायत हो तो रफा की जा सकती है। ये इस्तीफे की बातचीत कैसी और फिर सब-के-सब एक साथ !

नौकर : हुजूर, तनखा की हमको जरा भी शिकायत नहीं। हुजूर तो हमका माई-बाप की तरह मानत हैं। मुदा अब हमार कुछ बस नहीं। जब हमार बिरादरी जात से बाहर करत है, हुक्का पानी बंद करत है, सब कहत हैं कि इनके यहाँ नौकरी मत करो।

(अमृत राय) बोले : हम तुम्हारी तनखाह दूनी कर देंगे, अगर अपना इस्तीफा फेर लोंगे। वना तुम्हारा इस्तीफा नामंजूर, तावक्ते कि हमको और कहीं खिदमतगार न मिल जाएँ।”

‘प्रेमा’ में यह घटना कुछ इस तरह घटती है :

“अमृत राय कमरे में बैठे हुए एक पत्र पढ़ रहे थे कि महाराज चुपके से आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अमृत राय ने सर उठाकर देखा तो तो मुस्कराकर बोले— कैसे चले, महाराज ?

महाराज - हुजूर, जान बेकसी होय तो कहूँ ।

अमृत राय - शौक से कही ।

महाराज - ऐसा न हो आप रिसहे हो जाएँ ।

अमृत राय - बात तो कही ।

महाराज - हुजूर, डर लगता है ।

अमृत राय - क्या तनखाह बढ़वाना चाहते हो ?

महाराज - नहीं, सरकार ।

अमृत राय - फिर क्या चाहते हो ?

महाराज - हुजूर, हमार इस्तीफा ले लिया जाए ।

अमृत राय - क्या नौकरी छोड़ोगे ?

महाराज - हाँ, सरकार । अब हमसे काम नहीं होता ।

अमृत राय - क्यों, अभी तो मजबूत हो । जी चाहे तो कुछ दिन आराम कर लो । मगर नौकरी क्यों छोड़ो ।

महाराज - नहीं सरकार, अब हम घर को जाइब ।

अमृत राय - अगर तुमको यहाँ कोई तकलीफ हो तो ठीक-ठीक कह दो ।

अगर तनखाह कहीं और इससे ज्यादा मिलने की आशा हो तो वैसा कहो ।

महाराज - हुजूर, तनखाह जो आप देते हैं, कोई क्या माई का लाल देगा !”

‘हमखुर्मा व हमसवाब’ में जो घटना सपाट ढंग से घटती हैं, ‘प्रेमा’ में उसमें अधिक कलात्मक निर्वाह साफ देखा जा सकता है । छोटे-छोटे संवादों के जरिए पात्रों के मनोभाव से परिचित कराने का अधिक सफल प्रयास यहाँ दिखाई पड़ता है । ‘हमखुर्मा या हमसवाब’ में एक ही नौकर है और अपनी बात एक सुर में कह जाता है । वह अटकता या हिचकिचाता नहीं है । उस नौकर की बोली में ‘स्थानीयता’ है पर वह ठहराव नहीं है जो मालिक के सामने नौकरों में व्यंजित होना चाहिए था । इसके लिए ‘प्रेमा’ में भगेलू, चम्पन, दुक्खी, सुखई आदि पात्रों को सृजित किया गया है जो ‘हमखुर्मा व हमसवाब’ में नहीं है । ‘हमखुर्मा व हमसवाब’ में ‘नौकर’ जात-बिरादरी की बात सीधे कह देता है, ‘प्रेमा’ में नौकर सीधे कहते हुए हिचकते हैं । अमृत राय के स्वभाव और व्यवहार का उन पर असर था । अमृत राय जब रात को सैर करके आए तो उन्हें कोई नौकर न मिला और तब उन्हें सुखई से सारी बात मालूम हुई । ‘प्रेमा’ में यह घटना इस रूप में घटती है :

“सुखई - (खाँसकर) सब छोड़ गए । अब काम न करेंगे ।

अमृत राय - तुम्हें मालूम है इन सब ने क्यों छोड़ दिया ?

सुखई - मालूम काहे नहीं । उनके बिरादरी वाले कहत हैं इनके यहाँ काम मत करौ ।”

पात्रों की भाषा के चुनाव में कितनी सूक्ष्म सजगता काम कर रही है, इसका अनुमान ‘महाराज’ और अन्य नौकरों के संवाद से स्पष्ट है । महाराज के संवाद पूर्व में उद्धृत किए जा चुके हैं । अन्य नौकरों के आपसी संवाद भी द्रष्टव्य हैं :

भगेलू - चलो-चलो जल्दी । नहीं तो कचहरी की बेला आ जैहे ।

चम्पन - आगे-आगे तुम चलो ।

भगेलू - हमसे आगूँ न चला जैहे ।

चम्पन - तब कौन आगूँ चलै ?

भगेलू - हम केका बतावे ।

रम्पन - कोई न चलै आगूँ तो हम चलित हैं ।

दुक्खी - तैं आगे चलेगा तो पीछे कौन चलिहै ?

भगेलू - हम एक बात कहित है । न कोई आगूँ चले न कोई पीछूँ ।

सुखई की भाषा का उदाहरण पूर्व में उद्धृत है ही । अमृत राय का ‘महाराज’ कश्मीरी है । हमखुर्मा व हमसवाब में उसके ब्राह्मण होने का भी उल्लेख है । विशेष स्थानीय और जातीय परंपरा के कारण उसकी भाषा की रंगत भिन्न है । स्थान-संपर्क के कारण स्थानीय शब्दों का प्रयोग उसने किया है पर उसके वाक्यों के क्रियापद खड़ी बोले के हैं, जैसे - ‘कहूँ’, ‘जाएँ’, ‘लगती हैं’, ‘लिया जाए’, ‘देगा’ । इनकी तुलना में भगेलू, चम्पन आदि के क्रियापदों में स्थानीयता का असर बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । इस अंतर को उनकी उर्दू-हिंदी के अंतर के रूप में देखने के साथ ही प्रेमचंद के रचनात्मक विकास के रूप में देखना सार्थक होगा ।

(८) ‘हमखुर्मा व हमसवाब’ में अमृत राय जब लौटे तो उन्हें कोई नौकर न मिला । “समझ गए कमबख्तों ने धोखा दिया । खुद घोड़े को खोला, फेरने की कहाँ फुसंत ! साज उतार अस्तबल में बाँध दिया ।”

‘प्रेमा’ में उन्हें सुखई कहार मिलता है और नौकरों के चले जाने की जानकारी देता है । अमृत राय “समझ गए कि दुष्टों ने छल किया । घोड़े को आप ही खोलने लगे कि सुखई कहार आता दिखाई दिया ।” वहाँ घोड़े को खोलने के लिए इतनी कसरत भी नहीं है । पहले जहाँ दृश्य के अंकन पर, वर्णन

पर ज्यादा ध्यान था; अब ध्यान कहानी को सहज रूप से आगे बढ़ाने पर अधिक दिखाई पड़ता है ।

(ठ) अमृत राय घर के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पूर्णा बैठी खाना पका रही है और बिल्लो इधर-उधर दौड़ रही है । नौकरों पर दौंत पीसकर रह गए । पूर्णा से कहा - प्यारी, आज तुमको बड़ी तकलीफ हो रही है, कमबख्तों ने सख्त धोखा दिया ।”

“पूर्णा - (हँसकर) आज आपको अपने हाथ की रसोई खिलाऊँगी । कोई भारी इनाम दीजिएगा ।” (हमखुर्मा व हमसवाब)

इसके स्थान पर 'प्रेमा' में केवल शब्द नहीं बदलते, बल्कि पूरी भंगिमा बदल जाती है और नई चमक आ जाती है : “अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पूर्णा बैठी खाना पका रही है और बिल्लो इधर-उधर दौड़ रही है । नौकरों पर दौंत पीसकर रह गए, पूर्णा से बोले - आज तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा ।”

‘पूर्णा - (हँसकर) इसे आप कष्ट कहते हैं । यह तो मेरा सौभाग्य है ।”

इन अंशों में आरंभ के दो वाक्य एक ही हैं । अपना प्रेम दर्शाने के लिए 'प्रेमा' में अमृत राय को 'प्यारी' कहने की जरूरत नहीं पड़ती । 'हमखुर्मा व हमसवाब' में 'प्यारी' संबोधन में और इसके बदले में पूर्णा के जवाब में भी एक किस्म का हल्कापन ही उभरता है । जबकि प्रेमा में अमृत राय के भाव की खबर पूर्णा को लग गई थी ।

इससे आगे का अंकन भी द्रष्टव्य है :

“अमृत राय को उस वक्त दिल्लगी कहाँ सूझती थी, बेचारे चावल-दाल खाना भूल गए थे । कश्मीरी बिरहमन निहायत नफीस खाना तैयार करता था । उस शहर में ऐसा बाहुनर बावर्ची कहीं न था । कितने शुरफा उसको नौकर रखने के लिए मुँह फैलाये हुए थे । मगर कोई ऐसी दरियादिली से तनख्वाह नहीं दे सकता था । उसके जाने का बाबू साहब को सख्त अफसोस हुआ ।” (हमखुर्मा व हमसवाब)

'हमखुर्मा व हमसवाब' में अमृत राय दिल्लगी के लिए तैयार न थे । उनकी चिंता के केंद्र में कश्मीरी बिरहमन बावर्ची ही था । मानो खाने की चिंता हो सबसे बड़ी चिंता हो । उसके काम छोड़ने से उनका 'अह' चोट खाता है । अपने धन का अभिमान भी नीचा सिद्ध होता है । यह उर्दू उपन्यास की शैली है, उसका ट्रीटमेंट है ।

जबकि 'प्रेमा' में यह चित्रण कुछ और ही ढंग का है :

“पत्नी के अधरों पर मंद मुस्कान और आँखों में प्रेम देखकर बाबू साहब के बड़े हुए तेवर बदल गए। भड़कता हुआ क्रोध ठंडा पड़ गया और जैसे नाग तुंबी बाजे का शब्द सुनकर थिरकने लगता है और मतवाला हो जाता है उसी भाँति उस घड़ी अमृत राय का चित्त भी किलोले करने लगा। आव देखा न ताव। कोट, पतलून, जूते पहने हुए रसोई में बेधड़क घुस गए। पूर्णा हाँ-हाँ करती रही। मगर कौन सुनता है और उसे गले से लगाकर बोले — मैं तुमको यह न करने दूँगा।

पूर्णा भी प्रीति के नशे में बेसुध होकर बोली — मैं न मानूँगी।

अमृत राय — अगर हाथों में छाले पड़े तो मैं जुर्माना ले लूँगा।

पूर्णा — मैं उन छालों को फूल समझूँगी, जुर्माना क्यों देने लगी।

अमृत राय — और जो सिर में धमक-अमक हुई तो तुम जानना।

पूर्णा — वाह ! ऐसे सस्ते न छूटोगे। चंदन रगड़ना पड़ेगा।

अमृत राय — चंदन की रगड़ाई क्या मिलेगी ?

पूर्णा (हँसकर) — भरपेट भोजन करा दूँगी।

अमृत राय — कुछ और न मिलेगा ?

पूर्णा — ठंडा पानी भी पी लेना।

अमृतराय (रिसियाकर) — कुछ और मिलना चाहिए।

पूर्णा — बस अब कुछ न मिलेगा।”

‘हमखुर्मा व हमसवाब’ में जहाँ दिल्लगी के लिए जगह न थी, ‘प्रेमा’ में प्रेमचंद हैंसी, रिसियाने और प्रीति के नशे के लिए संभावना तैयार करते हैं। गद्य की यह सफलता, कहना न होगा, छोटे-छोटे संवादों के कारण संभव हो पाई है। ‘कश्मीरी बावर्ची’ की चिंता से यहाँ ध्यान पत्नी के छाले पर आ जाता है और इसे मूर्त्त करने के लिए ‘धमक-अमक’ के साथ ‘चंदन की रगड़ाई’ को भी स्थान दिया गया है। इस तरह प्रेमचंद ने इस समूचे भाग को बिलकुल भिन्न, नया एवं अधिक पठनीय रूप दे दिया है।

यह उल्लेख सिद्ध करता है कि ‘प्रेमा’ का यह ट्रीटमेंट केवल अनुवाद होने से संभव न था। यह ‘पुनर्लेखन’ (रिवाइटिंग) था। इतनी संभावनाओं और सफलताओं के बाद भी यह कहना कि ‘प्रेमा’ प्रेमचंद ने स्वयं अनूदित न किया होगा, गलत है। कहानी की संरचना में इतना परिवर्तन अनुवाद से नहीं बल्कि पुनर्लेखन से ही संभव है।

(ड) किसी लेखक की भाषिक क्षमता का कौशल मुहावरों, लोकोक्तियों के प्रयोग में दिखाई पड़ता है। इससे उसका ग्राम्य-जीवन से परिचय सिद्ध होता है। इसके साथ ही उस परिचय के कलात्मक प्रयोग की दक्षता का भी पता चलता है। प्रेमचंद मुहावरों का सुंदर प्रयोग करना जानते थे, इससे उनकी भाषा में प्रवाह, आकर्षण और मारकता आ जाती है, यह देखना सुखकर हो सकता है कि यह सिद्धि केवल उनके परवर्ती लेखन में ही नहीं आरंभिक लेखन में भी मौजूद है। पर उर्दू और हिंदी में मुहावरों के प्रयोग में भी भिन्नता दिखाई पड़ती है। मुहावरों का जितना खुलकर प्रयोग वे 'प्रेमा' में कर पाए हैं, 'हमखुर्मा व हमसवाब' में वह बात नहीं बन पाई है। द्रष्टव्य है :

“उसी वक्त मुंशी धनुषधारी लाल के पास तार भेजा कि मुझको चंद खिदमतगारों की अशद जरूरत है। ...दूसरे दिन ये नए खादिम आ पहुँचे। सब-के-सब पंजाबी थे जो न बिरादरी के गुलाम थे और न जिनको बिरादरी से खारिज होने का खौफ था। उनको भी मुखालिफनी ने बरअंगेख्ता करना चाहा। मगर कुछ दाँव न चला। नौकरों का इंतजाम तो इस तरह हुआ।” (हमखुर्मा व हमसवाब)

“उसी दम लाला धनुषधारी लाल को तार दिया कि आप हमारे यहाँ पाँच हांशियार खिदमतगार भेज दीजिए।दूसरे दिन वे सब आ पहुँचे। सब-के-सब पंजाबी थे, जो न बिरादरी के गुलाम थे और न जिनको टाट बाहर किए जाने का खटका था। विरोधियों ने उनके भी कान भरने चाहे। मगर कुछ दाँव न चला।” (प्रेमा)

'टाट बाहर किया जाना' और 'खारिज होना' में संप्रेषणीयता और 'देशीपन' का जो अंतर है वही प्रेमचंद की 'हिंदी' और 'उर्दू' में मुहावरों के प्रयोग का अंतर है। हिंदी में वे बिलकुल ठेठ देशी मुहावरे का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुहावरे का प्रयोग उर्दू में नहीं है। 'दाँव न चला' वहाँ भी है। पर 'बरअंगेख्ता' की जगह 'कान भरना' वहाँ नहीं है। प्रेमचंद को हिंदी में ऐसे प्रयोग में अधिक सहजता महसूस हुई होगी। इसलिए तीन लगातार वाक्यों में तीन अलग-अलग मुहावरे का प्रयोग कर वे दिखाते हैं।

रामविलासजी का यह कहना कि जो सुंदर मुहावरे, कहावतें, उपमाएँ और हास्य के पुट प्रेमचंद के गद्य में हमें मिलते हैं, उन्हें प्रेमचंद ने अपने गाँव की बोली से सीखा था, इन उदाहरणों से पुष्ट हो जाता है।

(ढ) दोनों उपन्यासों की तुलना के प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है, कि 'हमखुर्मा व हमसवाब' में अमृत राय का प्रेमा से विवाह पूर्णा की मृत्यु के एक वर्ष बीतने के बाद होता है। 'प्रेमा' में उनका विवाह दो वर्ष के बाद होता है।

(ण) 'प्रेमा' में प्रेमचंद ने धार्मिक आडंबर, बाह्याचार, ढोंग के प्रति तिर्यक मुद्रा अपनाने की संभावना बना ली है जबकि 'हमखुर्मा व हमसवाब' में उतने अवसर नहीं हैं। अमृत राय का नुकसान पहुँचाने के लिए दाननाथ द्वारा किया गया पूरा-का-पूरा कर्मकांड 'हमखुर्मा व हमसवाब' में नहीं है।

अब रामविलासजी के मत पर लौटें, उन्होंने प्रेमचंद की उर्दू और हिंदी में अंतर माना है, शब्दों के परिवर्तन से उर्दू हिंदी हो जाती है वे ऐसा नहीं मानते। प्रेमचंद की उर्दू-हिंदी में अंतर करते हुए रामविलासजी ने विशेषकर ग्रामीण पात्रों और किसानों को सामने रखा है। इस प्रसंग में देखें तो उनके विचार सही प्रतीत होते हैं। रामविलासजी ने प्रेमचंद की भाषिक विशिष्टता को पहचानने के क्रम में उनकी शब्दावली, मुहावरे आदि का उल्लेख किया है। निश्चय ही प्रेमचंद की उर्दू-हिंदी ऊपर से एक जैसी दिखाई देती है पर जब वह ग्रामीण परिवेश की भाषा बनकर आती है तो भिन्न हो जाती है। तब स्वाभाविक अभिव्यक्ति हिंदी में नजर आती है, उर्दू में नहीं। 'प्रेमा' के संदर्भ में तो यह पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि यह हिंदी में कहीं अधिक मजबूत है। □

हिंदी-विभाग, ओरिएंटल कॉलेज,
पटना सिटी (पटना)

संदर्भ :

1. जाफर रजा, प्रेमचंद : कहानी का रहनुमा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद; 2005, पृ० 178
2. प्रेमचंद रचनावली, जनवाणी प्रकाशन, दिल्ली, खंड-1, पृ० 17
3. उपरिवत्, पृ० 19
4. मानकटाला, प्रेमचंद दर्पण, पृ० 41-42
5. मदन गोपाल, कलम का मजदूर : प्रेमचंद, पृ० 43